

ASAP

A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
NASTAVNA JEDINICA

EMOCIJE

Razumijevanje sebe i drugih

Sufinancira
Europska unija

Program Erasmus+

Ključna akcija 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Erasmus+ Project Results Platform](#) internetska stranica projekta | [Zenodo](#) stranica zajednice projekta

R3.2.1 Priručnik obrazovnog programa ASAP

Kolovoz 2025.

Projekt ASAP sufinancira Program Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podrška Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE pri izradi ove publikacije ne znači da oni odobravaju njezin sadržaj; svi prikazani stavovi pripadaju isključivo autorima. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE neće snositi odgovornost za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji.

Licenca

Ovo djelo licencirano je pod [Creative Commons licencom Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), koja dopušta korištenje, distribuciju i izmjenu djela, uključujući i u komercijalne svrhe, pod uvjetom da se pravilno navede autorstvo izvornog djela i označe sve izvršene promjene. Ako određeni sadržaj uključuje djela trećih strana ili prikazuje prepoznatljive privatne osobe, možda će biti potrebno osigurati dodatna prava. Za korištenje ili reprodukciju sadržaja koji ne pripada autorima ovog djela, potrebno je izravno zatražiti dopuštenje od nositelja prava.

SADRŽAJ

TEMELJNA SVRHA OVE JEDINICE	5
Uvod	5
Ključne kompetencije	5
Ishodi učenja	6
Plan rada	7
Konačni proizvodi	8
Evaluacija	8
Konteksti primjene	9
Poveznice s ostalim nastavnim jedinicama.....	9
ŠTO TREBATE ZNATI	9
KAKO JEDINICA FUNKCIONIRA	12
Tema 1: Važnost emcija	12
Što će sudionici naučiti?	12
Ishodi učenja	12
Organizacija prostora	13
Metode i pedagoške tehnike	13
Potrebna oprema	13
Opis aktivnosti	13
Aktivnost 1.a.1 – U fokusu: slika	13
Aktivnost 1.a.2 – <i>Zoom-out</i>	13
Tema 2: I internet je mjesto	14
Što će sudionici naučiti?	14
Ishodi učenja	14
Organizacija prostora	15
Metode i pedagoške tehnike	15
Potrebna oprema	15
Opis aktivnosti	15
Aktivnost 2.a.1 – Bingo	15
Aktivnost 2.a.2 – Igra linije	15
Tema 3: Izražavanje poštovanja	15
Što će sudionici naučiti?	16
Ishodi učenja	16
Organizacija prostora	17
Metode i pedagoške tehnike	17
Potrebna oprema	17
Opis aktivnosti	17
Aktivnost 3.a.1 – Emotikoni	17
Aktivnost 3.b.1 – Post-it papirići	17
Tema 4: Zaključak i osvrt	18
Što će sudionici naučiti?	18
Ishodi učenja	18
Organizacija prostora	19
Metode i pedagoške tehnike	19

Potrebna oprema.....	19
Opis aktivnosti	19
Aktivnost 4.a.1 – Kratki videozapis i <i>moodboard</i>	19
Aktivnost 4.a.2 – Prezentacija	19
Alati za evaluaciju	20
PLANOVI AKTIVNOSTI I RADNI LISTIĆI	23
Aktivnost 1.a.1 – U FOKUSU...SLIKA	24
Aktivnost 1.a.2 – <i>ZOOM OUT</i>	27
Aktivnost 2.a.1 – BINGO	31
Aktivnost 2.a.2 – IGRA LINIJE.....	34
Aktivnost 3.a.1 – EMOTIKONI	36
Aktivnost 3.b.1 – POST-IT PAPIRIĆI	66
Aktivnost 4.a.1 – KRATKI VIDEOZAPIS I <i>MOODBOARD</i>	68
Aktivnost 4.a.2 – OSVRT	70

Nastavna jedinica

Emocije: razumijevanje sebe i drugih

TEMELJNA SVRHA OVE JEDINICE

Uvod

Ova nastavna jedinica usmjerena je na razvoj emocionalne inteligencije kod djece putem iskustvenih aktivnosti koje potiču samosvijest, emocionalnu regulaciju i suosjećanje. Emocije se istražuju i u digitalnom prostoru, pri čemu se internetski svijet prepoznaje kao stvarno okruženje u kojem odnosi i ponašanja imaju opipljive posljedice. Cilj je promicanje dobrobiti, poštovanja u komunikaciji i odgovornog digitalnog građanstva.

Ključne kompetencije

Ključne kompetencije* (kojima ova nastavna jedinica doprinosi)	
Opće	Posebne
OSOBNNA: Samoregulacija	Svijest i izražavanje osobnih emocija, misli, vrijednosti i ponašanja. Razumijevanje i regulacija vlastitih emocija, misli i ponašanja, uključujući reakcije na stres.
OSOBNNA: Prilagodljivost	Razumijevanje i usvajanje novih ideja, pristupa, alata i postupaka u promjenjivim okolnostima. Snalaženje u prijelaznim razdobljima vlastitog života, obrazovanja, rada i društvenog angažmana kroz promišljeno donošenje odluka i postavljanje ciljeva.
DRUŠTVENA: Suosjećanje	Svijest o emocijama, iskustvima i vrijednostima drugih osoba. Razumijevanje emocija i iskustava drugih, te sposobnost aktivnog preuzimanja njihove perspektive. Primjereno reagiranje na emocije i iskustva drugih osoba.
DRUŠTVENA: Komunikacija	Svijest o potrebi za raznolikošću komunikacijskih strategija, jezičnih registara i alata prilagođenih kontekstu i sadržaju.

	Razumijevanje i upravljanje interakcijama i razgovorima u različitim sociokulturnim kontekstima i specifičnim situacijama.
DRUŠTVENA: Suradnja	Razumijevanje važnosti povjerenja, poštovanja ljudskog dostojanstva i jednakosti, upravljanje sukobima i pregovaranje kako bi se izgradili pravedni odnosi puni poštovanja. Pravedna raspodjela zadataka, resursa i odgovornosti unutar skupine uzimajući u obzir njezin specifični cilj; poticanje izražavanja različitih stajališta i usvajanje sustavnog pristupa.
UČITI KAKO UČITI: Kritičko mišljenje	Razvijanje kreativnih ideja, sinteza i kombiniranje koncepata i informacija iz različitih izvora u svrhu rješavanja problema.

*Definirane prema okviru LifeComp i DigComp 2.2.

Ishodi učenja

Ishodi učenja	
Znanje	Vještine i mogućnosti
Prepoznavanje vlastitih emocija i njihova utjecaja na ponašanje.	<ul style="list-style-type: none"> Svjesno upravljanje vlastitim emocijama.
Razumijevanje uloge emocija u društvenim interakcijama.	<ul style="list-style-type: none"> Empatija i aktivno slušanje.
Razvijanje suosjećanja u komunikaciji na internetu.	<ul style="list-style-type: none"> Razvijanje empatije u viralnoj komunikaciji radi boljeg razumijevanja tuđih stajališta i izbjegavanja nesporazuma. Razvijanje vještina samoregulacije i emocionalne otpornosti za suočavanje s izazovnim razgovorima ili povratnim informacijama.
Prepoznavanje interneta kao prostora sa stvarnim okruženjem s odgovornostima i rizicima.	<ul style="list-style-type: none"> Odgovorno korištenje digitalnih alata, zaštita privatnosti i kritička analiza sadržaja na internetu.

Razumijevanje etičkog ponašanja u digitalnom prostoru, zaštita privatnosti i kritička analiza sadržaja na internetu.	<ul style="list-style-type: none"> • Prilagodba vlastitih stajališta, vrednovanje osobnih uvjerenja i poticanje kontinuiranog učenja. • Razvijanje izvornih ideja i provođenje pozitivnih promjena.
Prepoznavanje utjecaja riječi u komunikaciji i interpersonalnim odnosima.	<ul style="list-style-type: none"> • Razumijevanje snage riječi, prilagodba poruka kontekstu i promicanje dijaloga utemeljenog na poštovanju.

Plan rada

Tema 1 – Važnost emocija		
Faza 1.a (Razvoj vještina)	Aktivnost 1.a.1 – Pitanje - fotografija Cilj: usmjeriti sudionika na samopromišljanje, potaknuti kratko osvještavanje vlastitih misli i osjećaja, kao i povezivanje s drugima.	45 min
	Aktivnost 1.a.2 – Zoom-out Cilj: poticati sudionike na promjenu: to se postiže kada napuste uobičajene obrasce razmišljanja i iskušaju nove perspektive, izlazeći iz svoje zone udobnosti.	30 min
Tema 2 – I internet je mjesto		
Faza 2.a (Stjecanje znanja i razvoj vještina)	Aktivnost 2.a.1 – Bingo Cilj: upoznati i istražiti internetske navike sudionika; mapirati njihovo znanje o obilježjima virtualnog okruženja.	45 min
	Aktivnost 2.a.2 – Igra uloga Cilj: Promišljati o dijeljenju i objavljivanju osobnih podataka (uključujući one s interneta); osvijestiti važnost privatnosti i odgovorno odlučivati o tome što dijelimo na internetu.	30 min
Tema 3 - Poštovanje		

Faza 3.a (Stjecanje znanja i razvoj vještina)	Aktivnost 3.a.1 – Emotikoni Cilj: osvijestiti složenost komunikacije, s naglaskom na to kako se riječi i simboli mogu različito tumačiti ovisno o kontekstu, emocijama i osobnim iskustvima.	45 min
	Aktivnost 3.a.2 – Post-it poruke Cilj: promišljati o upotrebi riječi na internetu (u komentarima i razgovorima); staviti se u položaj onih koji su povrijeđeni ili uvrijeđeni; razvijati svijest o pristojnoj komunikaciji.	30 min
Tema 4 – Zaključak i osvrt		
Faza 4.a (Razvijanje vještina)	Aktivnost 4.a.1 – Kratki videozapis i ploča raspoloženja (moodboard) Cilj: dati sudionicima priliku da izraze svoje mišljenje, ponovno iskažu što su naučili te da različitim izrazima – vizualnim, verbalnim i emocionalnim – prenesu svoje osjećaje i misli.	45 min
	Aktivnost 4.a.2 – Završna prezentacija Cilj: razviti sposobnost jasnog i učinkovitog izlaganja složenih pojmova kroz suradnju s drugima.	30 min

Kona ni ishodi

Radni listovi za osobnu refleksiju: sudionici izrađuju pisane osvрте o emocijama, perspektivama i osobnim iskustvima.

Kratki videozapisi i ploče raspoloženja: kreativni digitalni sažeci iskustava učenja koji se temelje na vizualnom pripovijedanju.

Evaluacija

Cilj:

Procijeniti učinak aktivnosti na skupinu tijekom vremena.

Metode i alati:

Tablice procjene T0–T1–T2 (priložene u dodatku): jedan set za djecu (samoprocjena temeljena na scenarijima).

Vremenski okvir:

T0 (prije intervencije), T1 (odmah nakon), T2 (nakon određenog vremenskog razdoblja).

Uloge:

Djeca ispunjavaju tablice za procjenu temeljene na scenarijima.

Konteksti primjene

Aktivnosti predložene u ovoj jedinici mogu se koristiti samostalno ili kombinirano, ovisno o ciljnoj skupini, kontekstu i okruženju (npr. škola, dom, radno mjesto). Aktivnosti su osmišljene za promicanje emocionalne svjesnosti, učinkovite komunikacije i odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju i uživo. Prilagodljive su različitim dobnim skupinama i kontekstima, s naglaskom na aspekte poput upravljanja emocijama, zaštite privatnosti na internetu i komunikacije temeljene na poštovanju. Osim toga, aktivnosti potiču kritičko promišljanje o digitalnim navikama i međuljudskim odnosima, potičući suradnju i kreativnost među sudionicima. Struktura aktivnosti omogućuje fleksibilnost te se mogu prilagođavati specifičnim potrebama i provoditi u različitim kombinacijama kako bi se što bolje uskladile s dinamikom skupine i ciljevima učenja.

Poveznice s ostalim nastavnim jedinicama

Onlife: povezuje emocionalnu svjesnost s digitalnim iskustvima, povezujući privatnost, dijeljenje podataka i izloženost na internetu s odgovornim odlukama.

Komunikacija: povezuje emocije s međuljudskom komunikacijom, pokazujući kako jezik i simboli utječu na osjećaje i interakcije te potiče empatičan i asertivan dijalog.

ŠTO TREBATE ZNATI

Zašto su emocije važne u obrazovanju

Obrazovanje je pitanje dobrobiti, a time i zdravlja. Ako se sreća shvaća kao stanje dobrobiti, a psihološka ravnoteža pomaže u očuvanju zdravlja i sreće, tada emocionalna kompetencija postaje ključna. Istraživanje pokazuje da su osobe s razvijenim emocionalnim sposobnostima sklonije biti sretnije i uspješnije u životu. U tom smislu, pitanje „Kako si?“ postaje središnji element svake odgojno-obrazovne aktivnosti, a emocije polazišna točka iz koje možemo pokrenuti promjenu.

Definiranje emocija: o čemu govorimo?

Daniel Goleman u knjizi *Emotional Intelligence* definira emocije kao osjećaje i misli popraćene psihološkim i biološkim reakcijama koje nas predisponiraju na određene načine djelovanja. Psiholog Paul Ekman identificira šest osnovnih emocija: ljutnju, strah, tugu, sreću, iznenađenje i gađenje. Kasnije je proširio ovaj popis i na sekundarne emocije poput

srama, krivnje, ponosa i prezira. Ekman također napominje da svaka osnovna emocija predstavlja skupinu povezanih stanja. Goleman grupira emocije u osam glavnih skupina: ljutnja, tuga, strah, radost, ljubav, iznenađenje, gađenje i sram.

Neuroznanost i važnost emocionalne inteligencije

Neuroznanost snažno podupire ideju da se emocije moraju ozbiljno shvatiti. Istraživanja pokazuju da povećanje samosvijesti, upravljanje negativnim emocijama, održavanje optimizma, empatija i jačanje društvenih veza sve doprinose emocionalnoj ravnoteži i zadovoljnijem životu. Ovo su temelji emocionalne inteligencije. Prema neurologu Antoniu Damasiu, ljudi posjeduju dvije vrste inteligencije: racionalnu i emocionalnu. Naše ponašanje pod utjecajem je obje. Ovaj dvostruki model osporava staru ideju da razum treba dominirati emocijama i zagovara ravnotežu i sklad između njih.

Emocionalna inteligencija se može učiti

Emocionalne navike koje usvajamo u djetinjstvu i adolescenciji oblikuju našu sposobnost emocionalne inteligencije kasnije u životu. Emocionalni temperament nije fiksiran, već se može razvijati. Emocionalna inteligencija sastoji se od specifičnih vještina koje svatko može naučiti, bez obzira na dob, spol ili pozadinu. Kroz obrazovanje ljudi mogu naučiti koristiti emocije na konstruktivan način, stječući sposobnost promišljenog djelovanja umjesto impulzivnog reagiranja. Ova promjena od vanjske ovisnosti do svjesnog djelovanja ključni je dio osobnog rasta i društvenog razvoja.

Moć imenovanja emocija

Središnji element emocionalne inteligencije je samosvijest: sposobnost razumijevanja vlastitog raspoloženja i misli o tom raspoloženju. Ta svijest daje osobnu slobodu, dopuštajući pojedincu da odabere kako će reagirati u različitim situacijama. Jezik ovdje igra ključnu ulogu. Ako netko nema riječi da opiše svoje osjećaje, ne može ih u potpunosti razumjeti ni kontrolirati. Učenje imenovanja i razumijevanja emocija omogućuje pojedincu osjećaj vlasništva nad njima: „ako možeš riječima opisati što osjećaš, to je tvoje“.

Pozitivna psihologija i dobrobit u obrazovanju

Pozitivna psihologija nudi okvir za postizanje dobrobiti kroz zahvalnost, optimizam, angažiranost i pozitivne odnose. To uključuje:

- Svijest o vlastitim emocijama.
- Prakticiranje zahvalnosti kako bi se fokusirali na pozitivno.
- Sudjelovanje u smislenim aktivnostima.
- Promatranje izazova kao prilike za rast.
- Izgradnju snažnih i podržavajućih odnosa.

Ovi principi mogu se uključiti u obrazovne i edukacijske programe koji potiču dobrobit. Iako pojedinac igra središnju ulogu u vlastitom razvoju, obrazovanje može stvoriti okruženje koje podržava taj proces, osobito kroz interakciju s drugima.

Ključno razdoblje adolescencije

Adolescencija je ključno razdoblje razvoja. Frontalni režnjevi, odgovorni za emocionalnu regulaciju, empatiju i donošenje odluka, razvijaju se tijekom adolescencije, često do 16. do 18. godine. Stoga je važno da emocionalno obrazovanje bude prisutno u ovom razdoblju. Škole i obitelji imaju odgovornost pružiti iskustva koja podržavaju emocionalni razvoj prije nego što ovo razdoblje završi.

Emocije i životne vještine za zdravlje

Prema okviru životnih vještina *Svjetske zdravstvene organizacije*, emocionalne sposobnosti poput samosvijesti, empatije i emocionalne regulacije temelj su ponašanja koja promiču zdravlje.

Emocionalne vještine nisu samo zaštitne, one su i proaktivni alati za izgradnju smislenog života. U zdravstvenom obrazovanju to znači prelazak s uskog fokusa na bolesti i probleme na širi bio-psiho-socijalni model koji promiče ljudski potencijal i blagostanje.

Emocionalna pismenost kao oblik prevencije

Nedostatak emocionalnih vještina može dovesti do štetnog ponašanja, osobito kod mladih pod stresom. Nasilje i elektroničko nasilje često proizlaze iz emocionalne nepismenosti; nemogućnosti čitanja, izražavanja ili razumijevanja svojih ili tuđih emocija. Ovaj deficit prisutan je i kod počinitelja i kod žrtava. Stoga je promicanje emocionalne pismenosti ključna strategija prevencije. Obrazovni sustavi moraju dati prioritet emocionalnom učenju kako bi smanjili štetu i povećali emocionalnu otpornost.

Materijali koji slijede **usmjereni su na prevenciju i izrađeni su prema metodologiji aktivnog sudjelovanja.**

KAKO NASTAVNA JEDINICA FUNKCIONIRA

Tema 1 – Važnost emocija

Predložene aktivnosti imaju za cilj omogućiti sudionicima da na trenutak zastanu u svakodnevnoj užurbanosti života te da promisle, osjete i postavie pitanja. Opći je cilj potaknuti promjenu perspektive i osobno promišljanje; kroz igru usmjeriti sudionike prema dubljoj svjesnosti, kako o sebi, tako i o drugima, te ih osnažiti za djelovanje kroz razvoj novih načina gledanja na svijet. Izazov se sastoji u tome da se prepozna postojanje različitih pogleda na stvarnost i razvije sposobnost promatranja iz novih kutova.

Primijenjena metodologija koristi **fotografije i verbalne poticaje** koji međusobno nisu izravno povezani, čime se istodobno stimuliraju racionalni i emocionalni sustavi. Aktivacija tog unutarnjeg mehanizma potiče nastanak **inovativnih odgovora** i omogućuje proživljavanje emocija i intuicija koje do tada nisu bile svjesno doživljene.

Internet je također prostor u kojem svatko od nas boravi i koji doživljava kroz vlastite emocije.

Što će sudionici naučiti?

- Svijest o vlastitim emocijama, mislima, vrijednostima i ponašanju te njihovo izražavanje.
- Razumijevanje i regulaciju vlastitih emocija, misli i ponašanja, uključujući reakcije na stres.
- Svijest o emocijama, iskustvima i vrijednostima druge osobe.
- Razumijevanje emocija i iskustava druge osobe te sposobnost proaktivnog stavljanja u njezinu perspektivu.
- Odgovaranje na emocije i iskustva druge osobe.
- Razvijanje kreativnih ideja, sintetiziranje i kombiniranje koncepata i informacija iz različitih izvora u svrhu rješavanja problema.

Ishodi učenja

Znanje:

- Razvijanje sposobnosti prepoznavanja vlastitih emocija.
- Otvoreno i svjesno vođenje razgovora s drugima o emocijama.
- Promjena vlastite perspektive.
- Povećana samosvijest.

Vještine i sposobnosti:

- Sposobnost prepoznavanja i razumijevanja vlastitih emocija, uz razlikovanje nijansi emocionalnih stanja.
- Sposobnost konstruktivnog upravljanja i regulacije emocija, uz izbjegavanje impulzivnih reakcija.

- Sposobnost razumijevanja i dijeljenja emocija drugih, potičući empatične i suradničke odnose.
- Sposobnost otvorenog i uvažavajućeg izražavanja vlastitih emocija te pažljivog i nepristranog slušanja tuđih emocionalnih iskustava.
- Sposobnost kritičkog preispitivanja vlastitih uvjerenja i stajališta te razmatranja različitih perspektiva i novih ideja.
- Sposobnost razvijanja inovativnih odgovora i poticanje promjena.

Organizacija prostora

Prostor bi trebao biti dovoljno prostran kako bi sudionici mogli slobodno kretati se i raditi s materijalima, poput fotografija, bez ometanja drugih. Tijekom početne faze refleksije, sudionici rade individualno, što im omogućuje da se usmjere na vlastite misli i osjećaje. Za dijeljenje dojmova i zajedničku raspravu, stolce treba organizirati u krugu ili polukrugu kako bi se potaknula otvorena komunikacija i međusobna razmjena perspektiva i iskustava.

Metode i pedagoške tehnike

Naglasak na **samorefleksiju** i **vizualno učenje** kroz upotrebu fotografija kao sredstva osobnog izražavanja. Sudionici najprije rade **samostalno**, a zatim sudjeluju u **grupnoj raspravi** tijekom koje dijele i objašnjavaju svoje odabire. Potiče se **međuvršnjačko učenje** jer sudionici slušaju i uče jedni od drugih, dok **edukator** postavlja **pitanja otvorenog tipa** kako bi potaknuo kritičko promišljanje i dublju refleksiju.

Potrebna oprema

- Radni list 1 s pitanjima (jedan po sudioniku) – Prilog 1
- Fotografije (preuzete s interneta i ispisane)
- Olovke

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost 1.a.1 – U fokusu: slika

Djeca odabiru fotografije kako bi odgovorila na četiri pitanja o sebi, a zatim ih dijele i uspoređuju perspektive kako bi prepoznala različite poglede i produbila samosvijest.

Aktivnost 1.a.2 – Zoom-out

Kroz vođena pitanja o odabranim fotografijama, sudionici se promatraju izvan svojih uobičajenih okvira, istražujući nove kuteve i uvide o emocijama i perspektivama. Detaljne upute korak po korak za ove aktivnosti nalaze se u Planu aktivnosti u Prilogu.

Tema 2– I internet je mjesto

Ova radionica pomaže sudionicima promišljati o internetu kao stvarnom prostoru u kojem postupci imaju stvarne posljedice. Kroz praktične aktivnosti, djecu se potiče da preispitaju svoje navike i uvjerenja o digitalnom svijetu, a zajedno gradimo nova, zajednička razumijevanja internetskih prostora i ponašanja.

Što će sudionici naučiti?

- Upravljanje promjenama u vlastitom životu, društvenom djelovanju, radu i obrazovanju, uz svjesno donošenje odluka i postavljanje ciljeva.
- Svijest o emocijama, iskustvima i vrijednostima druge osobe.
- Razumjeti emocije i iskustva druge osobe te biti sposobni sagledati stvari iz druge perspektive.
- Razumjeti i upravljati interakcijama i razgovorima u različitim sociokulturnim kontekstima i situacijama specifičnim za pojedina područja.
- Pravedno raspodijeliti zadatke, resurse i odgovornosti unutar grupe, uzimajući u obzir njezin specifičan cilj; poticanje izražavanja različitih mišljenja i usvajanje sustavnog pristupa.

Ishodi učenja

Znanja:

- Učenje prepoznavanja interneta kao stvarnog dijela svakodnevnog života i vremena koje u njemu provodimo.
- Učenje pravila virtualnog okruženja.
- Promjena vlastitog pogleda na svijet.
- Stvaranje inovativnih odgovora i poticanje promjena.

Vještine i sposobnosti:

- Sposobnost razumijevanja kako tehnologija utječe na svakodnevni život i međuljudske odnose.
- Svijest o mogućim rizicima i prijetnjama u digitalnom okruženju, poput zaštite privatnosti, sigurnosti i elektroničkog nasilja.
- Sposobnost odgovornog korištenja dostupnih digitalnih resursa, poput društvenih mreža, internetskih podataka i komunikacijskih platformi.
- Sposobnost analiziranja, vrednovanja i rješavanja problema na inovativan i kreativan način.

Organizacija prostora

Prostor treba biti dovoljno prostran kako bi sudionicima omogućio nesmetano kretanje, osobito tijekom aktivnosti Bingo. Stolove i stolce moguće je pomaknuti u stranu kako bi se stvorio prostor za aktivnosti koje uključuju kretanje. U fazi rasprave sudionici bi trebali sjediti u krugu ili polukrugu kako bi se potaknulo održavanje kontakta očima i otvorena komunikacija. Edukator sjedi tako da može voditi razgovor i pritom ostati dostupan i uključen u rad sa sudionicima.

Metode i pedagoške tehnike

Aktivnost se temelji na **iskustvenom učenju** kroz interaktivne igre koje sudionike potiču na sudjelovanje na zabavan i angažiran način. **Vršnjačko učenje** je važno jer sudionici međusobno komuniciraju, dijele iskustva i prepoznaju sličnosti u ponašanju. Tehnike aktivnog učenja, kao što su zadaci temeljeni na kretanju (poput igre Binga) potiče se uključivanje svih prisutnih. Nakon aktivnosti slijedi zajednička rasprava koja omogućuje dublje promišljanje i razmjenu doživljaja. Edukator vodi proces tako da postavlja pitanja i potiče sudionike na razmišljanje o vlastitim digitalnim navikama, privatnosti i ponašanju na internetu.

Potrebna oprema

- Radni list 1 Bingo (jedan po osobi)
- Olovke

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost 2.a.1 – Bingo

Bingo je aktivnost koja uključuje kretanje i pomaže mapirati virtualne navike sudionika te potiče raspravu o internetu kao stvarnom, javnom prostoru, o dijeljenju, privatnosti i trajnosti digitalnih sadržaja.

Aktivnost 2.a.2 – Igra linije

Kroz prelazak zamišljene linije, djeca razmišljaju o postupnom otkrivanju osobnih informacija kako bi razmotrila privatnost i kako odgovorno dijeliti na internetu.

Detaljne upute korak po korak za ovu aktivnost nalaze se u Planu aktivnosti u Prilogu.

Tema 3– Izražavanje poštovanja

Ova tema potiče sudionike na promišljanje o snazi riječi, bilo da su to komplimenti ili uvrede, te kako one utječu na emocije i međuljudske odnose. Kroz interaktivne aktivnosti sudionici će iz prve ruke iskusiti kako jezik može djelovati na druge, čime se razvija empatija i osviještenost u komunikaciji, i na internetu i izvan njega. Učeći birati riječi promišljeno i uzimajući u obzir

osjećaje drugih, sudionici razvijaju odgovorniji i pažljiviji pristup izražavanju, doprinoseći iskazivanju poštovanja i emocionalno osviještenog okruženja.

Što će sudionici naučiti?

- Svijest o emocijama, iskustvima i vrijednostima druge osobe.
- Razumijevanje emocija i iskustava drugih te sposobnost aktivnog preuzimanja njihove perspektive.
- Primjereno reagiranje na emocije i iskustva druge osobe.
- Svijest o potrebi korištenja različitih komunikacijskih strategija, jezičnih registara i alata prilagođenih kontekstu i sadržaju.
- Razumijevanje i upravljanje interakcijama i razgovorima u različitim sociokulturnim kontekstima i stručnim područjima.
- Razvijanje kreativnih ideja, povezivanje i usklađivanje pojmova i informacija iz različitih izvora s ciljem rješavanja problema.

Ishodi učenja

Znanja:

- Učenje o pojmu empatije.
- Učenje kako različita značenja pridajemo riječima, slikama/fotografijama i emotikonima, ovisno o vlastitom (uključujući i virtualnom) iskustvu.
- Učenje o važnosti izbora riječi i težine koju one mogu imati za osobu

Vještine i sposobnosti:

- Razumijevanje emocija drugih, razvijanje osjećaja razumijevanja i emocionalne povezanosti.
- Sposobnost obraćanja pažnje na iskustva i osjećaje drugih bez osuđivanja.
- Sposobnost jasnog i razumljivog prenošenja poruka, uzimajući u obzir kontekst i ciljanu publiku.
- Razumijevanje i poštivanje kulturnih razlika u komunikaciji, uz svijest o tome kako značenja mogu varirati ovisno o kulturnom i individualnom kontekstu.
- Razumijevanje neverbalnih signala: svijest o važnosti gesta, izraza lica i tona glasa u procesu komunikacije.
- Sposobnost utjecaja i uvjeravanja drugih učinkovitim korištenjem riječi i poruka.
- Razmišljanje o etici i odgovornosti u korištenju jezika, izbjegavanje uvredljivog izražavanja te promicanje komunikacije koja je puna poštovanja.

Organizacija prostora

Prostor treba biti raspoređen tako da omogućuje kretanje i međusobnu interakciju. Otvoren prostor je najbolji za aktivnosti poput *post-it* vježbe u kojoj se sudionici kreću i razmjenjuju komplimente. Za zadatak s emotikonima, sudionici mogu raditi u parovima ili manjim grupama za stolovima. Završna rasprava može se održati u krugu ili polukrugu kako bi se potaknula otvorena komunikacija. Ključne poruke mogu se zapisivati na ploči ili zidu kako bi bile vidljive svima i pomogle u učenju. Edukator bi trebao voditi raspravu i biti dostupan grupi tijekom cijele aktivnosti.

Metode i pedagoške tehnike

Aktivnosti se temelje na iskustvenom učenju kako bi potaknule sudionike na razmišljanje o utjecaju riječi u komunikaciji na internetu. Interaktivne vježbe, poput dešifriranja poruka sastavljenih od emotikona i vježbe s komplimentima putem *post-it* papirića, uključuju sudionike u aktivno učenje i potiču međusobnu suradnju. Uloge i vođena pitanja koriste se za razvijanje empatije i kritičkog mišljenja, potičući sudionike da promisle o emocionalnim učincima vlastitih riječi. Edukator koristi pristup temeljen na istraživačkom učenju kako bi potaknuo refleksiju o tome kako jezik oblikuje odnose i sliku o sebi. Grupne rasprave otvaraju prostor za analizu nesporazuma u digitalnoj komunikaciji te razlike između jezika unutar skupine i onog usmjerenog prema vanjskoj publici.

Potrebna oprema

- Prikaz na prezentaciji Igra emotikonima (Prilog 3)
- Pametna ploča
- Listovi papira
- *Post-it* papirići
- Olovke

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost 3.a.1 – Igra emotikonima

Dešifriranje poruka sastavljenih isključivo od emotikona otkriva kako se simboli i riječi mogu pogrešno protumačiti bez konteksta, što vodi do razvoja strategija za jasniju i empatičniju digitalnu komunikaciju.

Aktivnost 3.b.1 – *Post-it* papirići

Razmjena komplimentata ističe emocionalni utjecaj jezika i potiče promišljanje o poštovanju u virtualnom izražavanju te o razlikama između komunikacije unutar grupe i one u javnom prostoru.

Tema 4– Zaklju ak i osvrt

Ova završna aktivnost daje djeci priliku da promisle o onome što su naučila i doživjela. Rad u grupama pomaže im da povežu glavne ideje aktivnosti i izraze svoje emocije i razmišljanja na kreativan način.

Što će sudionici naučiti?

- Svjesnost o emocijama, iskustvima i vrijednostima druge osobe.
- Razumijevanje tuđih emocija i iskustava te sposobnost aktivnog zauzimanja njihove perspektive.
- Osjetljivost na tuđe emocije i iskustva te primjereno reagiranje na njih.
- Razumijevanje i upravljanje interakcijama i razgovorima u različitim društveno-kulturnim kontekstima i specifičnim situacijama određenih područja.
- Pravedna podjela zadataka, resursa i odgovornosti unutar grupe, uzimajući u obzir njezin specifičan cilj; poticanje izražavanja različitih mišljenja i usvajanje sustavnog pristupa.
- Razvijanje kreativnih ideja, povezivanje i spajanje pojmova i informacija iz različitih izvora s ciljem rješavanja problema.

Ishodi učenja

Znanja:

- Razvoj digitalnih vještina.
- Sposobnost učinkovitog povezivanja i prenošenja složenih pojmova.
- Suradnja i raznolikost perspektiva.

Vještine i sposobnosti::

- Sposobnost učinkovitog i promišljenog korištenja digitalnih alata, uključujući pretraživanje interneta, rad s programima i aplikacijama te upravljanje podacima na internetu.
- Sposobnost pretraživanja, procjene i kritičkog korištenja dostupnih digitalnih izvora za rješavanje problema i postizanje ciljeva.
- Sposobnost jasnog, koherentnog i razumljivog izražavanja složenih pojmova, prilagođavajući jezik ciljanoj publici.
- Sposobnost prikupljanja i povezivanja informacija iz različitih izvora radi stvaranja cjelovite slike o nekoj temi ili problemu.
- Poznavanje i vještina korištenja digitalnih alata i platformi koji omogućuju sažimanje i dijeljenje informacija, poput prezentacija, infografika i videozapisa.

- Sposobnost učinkovite suradnje s drugima u ostvarivanju zajedničkih ciljeva dijeljenjem ideja, resursa i odgovornosti.
- Sposobnost kritičke procjene različitih perspektiva i mišljenja, analizirajući dokaze i razmatrajući argumente iz više kutova.

Organizacija prostora

Za ovu aktivnost potreban je otvoren prostor koji omogućuje grupni rad, pristup digitalnim alatima te mjesto za osmišljavanje ideja i suradnju. Stolci bi trebali biti postavljeni u krug ili polukrug za prezentacije kako bi se potaknula otvorena komunikacija. Edukator treba biti smješten u sredinu prostora kako bi mogao usmjeravati raspravu i pružati podršku te tako osigurati interaktivan radni ambijent.

Metode i pedagoške tehnike

Aktivnosti se temelje na suradničkom i iskustvenom učenju tijekom kojeg se sudionike potiče na rad u manjim skupinama i izradu digitalnih sadržaja (npr. *Reels* ili *Moodboard*) kojima će izraziti svoje emocije i ideje. Time se razvijaju timski rad, kreativnost i kritičko mišljenje. Edukator vodi proces kroz istraživačko učenje, potičući sudionike da razmisle o svojim izborima i temama koje istražuju. Grupne prezentacije i međusobna povratna informacija dodatno potiču raspravu, refleksiju te razvijaju komunikaciju i izražavanje.

Potrebna oprema

- Računalo / tablet / pametni telefon
- Pametna ploča
- Digitalna platforma za dizajn (npr. Canva)

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost 4.a.1 – Kratki videozapisi i *moodboard*

Male skupine izrađuju kratke videozapise (*reelove*) ili *moodboarde* (dnevnik raspoloženja) kako bi izrazile što su naučile i osjetile, a zatim raspravljaju o svojim odabirima i porukama.

Cilj: omogućiti sudionicima da izraze svoje emocije i misli te ponove naučeno znanje koristeći različite forme izražavanja.

Aktivnost 4.a.2– Prezentacija

Skupine predstavljaju svoje radove i opisuju proces, uključujući vršnjake u postavljanje pitanja i zajedničko promišljanje.

ALATI ZA EVALUACIJU

Za procjenu postignutih ishoda učenja povezanih s razvojem vještina predlaže se sljedeći alat za rad s djecom. Aktivnost se provodi u tri faze: prije početka obrazovnog puta (T0), na njegovu završetku (T1) te nakon određenog vremenskog razdoblja (T2), kako bi se procijenio i neposredni i dugoročni učinak.

GDJE SE TO DOGAĐA?

Za svaku situaciju naznači mjesto (fizičko ili virtualno) u kojem se, prema tvom mišljenju, može odvijati ta rasprava ili tema.

Svađa s prijateljem zbog toga što vas je ozbiljno povrijedio	Razgovor o tome kako ste proveli dan
<ul style="list-style-type: none">○ Kod kuće osobno○ Na javnom mjestu osobno○ Odmor u školi○ Grupni razgovor○ Privatni razgovor○ IG <i>feed</i> (povijest objava)○ IG <i>story</i> (samo za bliske prijatelje)○ <i>Reel</i>/videozapis na TikToku○ Komentar ispod videozapisa/objave/priče○ Grupni video poziv○ Privatni video poziv○ Poziv○ IG personalne bilješke○ Prijenos uživo na društvenim mrežama	<ul style="list-style-type: none">○ Kod kuće osobno○ Na javnom mjestu osobno○ Odmor u školi○ Grupni razgovor○ Privatni razgovor○ IG <i>feed</i> (povijest objava)○ IG <i>story</i> (samo za bliske prijatelje)○ <i>Reel</i>/videozapis na TikToku○ Komentar ispod videozapisa/objave/priče○ Grupni video poziv○ Privatni video poziv○ Poziv○ IG personalne bilješke○ Prijenos uživo na društvenim mrežama

Smisli dobru šalu za svog prijatelja.	Podijeli trenutke bliskosti sa svojim dečkom/curom.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Kod kuće osobno ○ Na javnom mjestu osobno ○ Odmor u školi ○ Grupni razgovor ○ Privatni razgovor ○ IG <i>feed</i> (povijest objava) ○ IG <i>story</i> (samo za bliske prijatelje) ○ <i>Reel</i>/videozapis na TikToku ○ Komentar ispod videozapisa/objave/priče ○ Grupni video poziv ○ Privatni video poziv ○ Poziv ○ IG personalne bilješke ○ Prijenos uživo na društvenim mrežama 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kod kuće osobno ○ Na javnom mjestu osobno ○ Odmor u školi ○ Grupni razgovor ○ Privatni razgovor ○ IG <i>feed</i> (povijest objava) ○ IG <i>story</i> (samo za bliske prijatelje) ○ <i>Reel</i>/videozapis na TikToku ○ Komentar ispod videozapisa/objave/priče ○ Grupni video poziv ○ Privatni video poziv ○ Poziv ○ IG personalne bilješke ○ Prijenos uživo na društvenim mrežama

Žaliti se na nisku ocjenu koja je dobivena nepravедно.	Povjeriti tajnu prijatelju.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Kod kuće osobno ○ Na javnom mjestu osobno ○ Odmor u školi ○ Grupni razgovor ○ Privatni razgovor ○ IG <i>feed</i> (povijest objava) ○ IG <i>story</i> (samo za bliske prijatelje) ○ <i>Reel</i>/videozapis na TikToku ○ Komentar ispod videozapisa/objave/priče ○ Grupni video poziv ○ Privatni video poziv ○ Poziv ○ IG personalne bilješke ○ Prijenos uživo na društvenim mrežama 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kod kuće osobno ○ Na javnom mjestu osobno ○ Odmor u školi ○ Grupni razgovor ○ Privatni razgovor ○ IG <i>feed</i> (povijest objava) ○ IG <i>story</i> (samo za bliske prijatelje) ○ <i>Reel</i>/videozapis na TikToku ○ Komentar ispod videozapisa/objave/priče ○ Grupni video poziv ○ Privatni video poziv ○ Poziv ○ IG personalne bilješke ○ Prijenos uživo na društvenim mrežama

Ispričati se zbog pogreške.	Reći KAKO SE OSJEĆAŠ u tom trenutku.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Kod kuće osobno ○ Na javnom mjestu osobno ○ Odmor u školi ○ Grupni razgovor ○ Privatni razgovor ○ IG feed (povijest objava) ○ IG story (samo za bliske prijatelje) ○ Reel/videozapis na TikToku ○ Komentar ispod videozapisa/objave/priče ○ Grupni video poziv ○ Privatni video poziv ○ Poziv ○ IG personalne bilješke ○ Prijenos uživo na društvenim mrežama 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kod kuće osobno ○ Na javnom mjestu osobno ○ Odmor u školi ○ Grupni razgovor ○ Privatni razgovor ○ IG feed (povijest objava) ○ IG story (samo za bliske prijatelje) ○ Reel/videozapis na TikToku ○ Komentar ispod videozapisa/objave/priče ○ Grupni video poziv ○ Privatni video poziv ○ Poziv ○ IG personalne bilješke ○ Prijenos uživo na društvenim mrežama

PLAN AKTIVNOSTI | RADNI LISTI |

Aktivnost 1.a.1 – U fokusu: slika

Cilj

- Upoznati sebe, zastati i zaviriti u vlastiti unutarnji svijet, a potom susresti druge.
- Aktivnost pomaže sudionicima prepoznati vlastite emocije i perspektive te otkriti raznolikost gledišta unutar grupe.

Priprema

- Posložite prostor tako da se sudionici mogu slobodno kretati i promatrati slike (stolovi, pod ili zidovi).
- Ispišite i rasporedite izbor raznovrsnih fotografija (pejzaži, ljudi, apstraktno, predmeti).
- Pripremite radne listove s četiri pitanja, po jedno za svakog sudionika:
- Gdje se trenutno nalaziš?
- Kako se ponašaš u digitalnom svijetu?
- Što bi htio reći današnjem sebi?
- Kako vidiš svoju budućnost?
- Osigurajte olovke i prostor za pisanje odgovora ispod svake odabrane slike.
- Pobrinite se za mirnu atmosferu koja potiče razmišljanje (po želji, tiha pozadinska glazba).

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Dobrodošlica grupi i objašnjenje da je aktivnost usmjerena na istraživanje osobnih emocija i perspektiva pomoću slika.
 - Naglasite da ne postoje točni ili netočni odgovori – izbori ovise o osjećajima svake osobe u trenutku.
-

2. Individualni rad (15 minuta)

- Dajte svakom sudioniku radni list s četiri pitanja.
 - Zamolite ih da se kreću po prostoru, pregledaju izložene fotografije i za svako pitanje odaberu jednu sliku.
 - Nakon odabira, zalijepe ili zabilježe odabranu sliku na radni list i ukratko napišu zašto odabrana slika predstavlja njihov odgovor.
 - Napomenite da se slike mogu dijeliti – ako dva sudionika žele istu fotografiju, oboje je mogu koristiti.
-

3. Dijeljenje u grupi (25 minuta)

- Skupite sve sudionike u krug.
- Svaki sudionik predstavi svojih četiri odabrane slike i objasni svoje izbore.
- Edukator može voditi dijeljenje po pitanjima (svi odgovaraju na P1, zatim P2...) ili po sudionicima.
- Upotrebljavajte otvorena pitanja poput: „Što te navelo da odabereš ovu sliku?“ ili „Koje emocije ova slika budi u tebi?“

4. Isticanje različitih perspektiva (5 minuta)

- Nakon dijeljenja, naglasite da odgovori svih sudionika pokazuju različite, ali jednako valjane perspektive.
- Uočite sličnosti i razlike, ističući kako promatranje tuđih stajališta može proširiti vlastiti pogled.

1. Zaključak aktivnosti (10 minuta)

Pregled ključnih spoznaja

- Emocije oblikuju način na koji vidimo sebe i druge.
 - Različite perspektive koegzistiraju i obogaćuju naše razumijevanje.
 - Prepoznavanje
-

2. Osobno promišljanje

- Zamolite sudionike da u tišini razmisle o sljedećem:
 - Koja je slika mi je danas najviše “progovarala”?
 - Jesam li otkrio/la nešto novo o sebi?
 - Dajte im 1–2 minute da zapišu jednu rečenicu na svoj Radni list kao zaključak.
-

3. Dijeljenje u grupi

- Pozovite nekoliko volontera da podijele svoju zaključnu rečenicu s grupom.

- Naglasite važnost slušanja s poštovanjem i uočavanja poveznica između osobnih refleksija.
-

4. Naglasite ključnu poruku

Završite kratkom porukom (na ploči ili projektoru):

„Svaka slika priča svoju priču. Dijeljenjem svojih priča učimo bolje razumjeti sebe i dublje shvaćati druge.“

Dodatni zadatci

Dnevnik emocija:

Potaknite sudionike da započnu vođenje dnevnika u kojem će razmišljati o svojim emocijama tako da svakodnevno prilažu slike i fotografije ili crtaju vizualne prikaze koji predstavljaju kako se osjećaju.

**GDJE SI
SADA?**

**ŠTO TI TO
PREDSTAVLJA?**

**KAKO SE
OSJE AŠ NA
INTERNETU?**

**KAKO VIDIŠ SEBE
U BUDU NOSTI?**

Aktivnost 1.a.2 – ZOOM OUT

Cilj

- Navesti sudionike da se udalje od uobičajenih obrazaca mišljenja i istraže nove perspektive. *Zoom out* ili „šire gledanje“ omogućuje sudionicima da promatraju poznate stvari iz različitih kutova, potičući znatiželju, empatiju i otvorenost prema promjenama.

Priprema

- Koristite isti set fotografija iz Aktivnosti 1.a.1 (sudionici zadržavaju one koje su prethodno odabrali).
- Pripremite vodiča s pitanjima na papirićima ili ih prikažite na projektoru/ploči:
 - što mislite, tko je snimio ovu fotografiju?
 - Koje emocije u vama budi?
 - Što se dogodilo prije i poslije zabilježenog trenutka?
 - Što se nalazi oko te slike, izvan kadra?
- Postavite stolce u krug za diskusiju.
- Osigurajte olovke i papir za dodatne bilješke ili razmišljanja.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Objasnite da se aktivnost odnosi na gledanje stvari iz šire perspektive, primjećivanje onoga što često previdimo.
- Naglasite da cilj nije pronaći „ispravne“ odgovore, već istražiti više mogućnosti.

2. Individualno istraživanje (10 minuta)

- Zamolite sudionike da uzmu slike koje su odabrali u Aktivnosti 1.a.1.
- Pozovite ih da se pojedinačno osvrnu na pitanja i zabilježe kratke odgovore.

3. Grupna diskusija (20 minuta)

- U krugu sudionici dijele svoja razmišljanja.
- Potaknite ih da usporede kako različiti ljudi doživljavaju istu sliku.
- Koristite dodatna pitanja za poticanje razmišljanja:
 - „Što primjećujete što drugi možda ne primjećuju?“
 - „Kako bi se vaš pogled promijenio da ste vi fotograf?“

4. Povezivanje (10 minuta)

- Navodite grupu da primijeti obrasce: neke perspektive se mogu poklapati, dok se druge mogu uvelike razlikovati.
- Istaknite da nam širenje pogleda pomaže bolje razumjeti sebe, druge i složenost emocija.

Zaključak aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak ključnih spoznaja

- *Zoom out* ili „šire gledanje“ nam otkriva da je naš uobičajeni pogled samo jedna od mnogih mogućih perspektiva.
 - Emocije utječu na način na koji tumačimo situacije i slike.
 - Otvorenost prema alternativnim perspektivama jača empatiju i kreativnost.
-

2. Osobna refleksija

- Zamolite sudionike da napišu: „Jedna nova perspektiva koju sam danas otkrio/la je...“
 - Potaknite ih da razmisle kako bi im ta perspektiva mogla pomoći u svakodnevnom životu.
-

3. Dijeljenje u grupi

- Pozovite nekoliko volontera da podijele svoja razmišljanja.
 - Istaknite raznolikost odgovora, naglašavajući da ne postoji jedan način tumačenja iskustva.
-

4. Naglasite ključnu poruku

- Upotrijebite vizualnu metaforu: pokažite uvećanu sliku, a zatim cijelu sliku, pokazujući kako kontekst mijenja značenje.
 - Završite porukom: „Kada se udaljimo, ne gubimo fokus, već stječemo razumijevanje.“
-

Dodatni zadatci

- Pozovite sudionike da primijene pristup „šireg gledanja“ na stvarni životni izazov: prije nego što reagiraju, zastanu i upitaju se: „Što se još ovdje može događati?“
- Predložite vođenje dnevnika refleksije u kojem će svaki tjedan zapisivati jednu situaciju u kojoj su pokušali sagledati stvari iz nove perspektive.
- Potaknite kreiranje grupnog foto-projekta: fotografirati obične prizore i napisati više opisa koji pokazuju različita tumačenja.

Aktivnost 2.a.1 – BINGO

Cilj

- Istražiti kako internet funkcionira kao prostor u kojem ljudi međusobno komuniciraju, grade odnose i dijele emocije.
- Pomoći učenicima da razmisle o vlastitim online navikama i načinu na koji se odnose prema drugima u digitalnom okruženju.
- Potaknuti raspravu o sigurnosti na internetu, empatiji i primjerenom ponašanju

Priprema

Materijali:

- Ispisane Bingo kartice za učenike – vidi Radni list 1 (po jedna po sudioniku).
- Olovke ili markeri.

Organizacija učionice:

- Organizirajte prostor tako da učenici mogu lako kretati se i razgovarati s vršnjacima.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Postavite scenu.
- Objasnite: „Danas ćemo igrati igru kako bismo bolje razumjeli kako se svi ponašamo online. Internet je poput zajedničkog prostora u kojem svi komuniciramo, pa će nam ova aktivnost pomoći istražiti naše sličnosti i razlike.“
- Podijelite Bingo radne listove i olovke.
- Objasnite: Radni list ima 25 polja, svako s različitim ponašanjem ili iskustvom vezanim uz internet. Vaš zadatak je kretati se po učionici i pronaći učenike koji odgovaraju svakom ponašanju. Kada nekoga pronađete, neka označi ili potpiše polje. Cilj je što brže ispuniti cijeli radni list. Prva osoba koja završi i povikne „Bingo!“ pobjeđuje.

2. Igranje igre (20 minuta)

- **Pokrenite igru (20 minuta).**

Dopustite učenicima da se kreću po učionici, razgovaraju s vršnjacima i postavljaju pitanja. Pratite aktivnost kako biste osigurali da se učenici ponašaju pošteno i s poštovanjem.

3. Grupno promišljanje (15 minuta)

- Proglasite pobjednika:
 - Kada učenik završi radni list, provjerite njegove odgovore (npr. pitajte nekoliko vršnjaka da potvrde jesu li potpisali polja).
 - Proslavite pobjedu malom nagradom ili pljeskom.

- Postavite sljedeća pitanja:
 - Što ste naučili o svojim vršnjacima tijekom ove aktivnosti?
 - Je li vas iznenadilo neko ponašanje ili iskustvo?
 - Je li bilo polja za koja je bilo teško pronaći nekoga? Zašto mislite da je tako?
 - Istaknite zajedničke teme ili jedinstvena ponašanja u razredu.
-

Zaključak aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Virtualni prostori su stvarna okruženja u kojima postupci imaju stvarne posljedice.
- Svaka interakcija (lajkovi, objave, komentari) ostavlja trag i doprinosi digitalnom identitetu.
- Svijest o vlastitim navikama pomaže nam donositi sigurnije i odgovornije odluke.

2. Samorefleksija

Zamolite sudionike da napišu jedan odgovor na pitanje:

- „Jedna stvar koju dijelim na internetu, a koju bih možda htio/la preispitati?“
-

3. Dijeljenje u grupi

- Pozovite volontere da podijele svoja razmišljanja.
 - Naglasite da se iskustva razlikuju i da postoji mnogo načina kako se odgovorno ponašati na internetu.
-

4. Naglasite ključnu poruku

Završite kratkom porukom na ploči/projektoru:

- „Ako nešto dijelite na internetu, to više nije samo vaše. Razmislite dvaput prije nego što kliknete.“
-

Dodatni zadatci

- Predložite sudionicima da razgovaraju s obitelji o tome koje internetske navike smatraju sigurnima, a koje bi možda trebalo prilagoditi.
- Potaknite kreiranje „Karte digitalnih navika“ kod kuće: popis aplikacija koje koristite, bilježenje dijeljenih podataka i razmišljanje o tome koje prakse se čine sigurnima, a koje rizičnima.
- Povežite s idućom aktivnošću (Igra linija), koja produbljuje refleksiju o privatnosti i osobnim informacijama na internetu.

BINGO!

Na društvenim mrežama imam profil s više od 300 pratitelja.	Svakodnevno igram <i>online</i> videoigre.	Imam profil na društvenim mrežama (uključujući WhatsApp).	Provjeravam svoj pametni telefon svakih 10 minuta da vidim jesam li primio/la obavijest.	Posvađao/la sam se s nekim na internetu.
Prenosio/la sam sadržaj uživo (tzv. live streaming).	Sudjelovao/la sam u online izazovu.	Lagao/la sam o svojim godinama na internetu.	Doživio/la ili svjedočio/la sam elektroničkom nasilju.	Gledam videozapise na YouTubeu.
Napravio/la sam snimku zaslona.	Posjedujem pametni telefon.	Objavio/la sam fotografiju/objavu koja je prikupila više od 150 oznaka sviđa mi se.	Znam što je PEGI.	Koristim internet bez nadzora odrasle osobe.
Poslao/la sam nekome vrlo osobni <i>selfie</i> .	Koristim internet za učenje ili istraživanje.	Komunicirao/la sam s nepoznatim osobama u chatu prilikom <i>online</i> igranja.	Barem jednom podijelio/la sam fotografije ili videozapise u WhatsApp grupi.	Pošaljem više od 50 poruka dnevno na WhatsAppu.
Kupovao/la sam u videoigri.	Član/članica sam jedne ili više WhatsApp grupa.	Često noću u krevetu koristim svoj pametni telefon.	Uživam u objavljivanju svojih videozapisa na TikToku.	Objavio/poslao/podijelio sam fotografiju ili video na internetu zbog čega sam kasnije požalio/la.

Aktivnost 2.a.2 – IGRA LINIJE

Cilj

- Razmisliti o širenju i objavljivanju osobnih podataka na internetu te razmotriti pitanja privatnosti kako bi se donosile odgovorne odluke o tome što dijeliti.

Priprema

- Osigurati dovoljno velik prostor u kojem se sudionici mogu slobodno kretati.
- Koristiti traku ili kedu za označavanje zamišljene linije na podu.
- Pripremiti popis pitanja koja postaju sve osobnija (od općih navika do osjetljivijih informacija).
- Poredati stolce u krug za završnu refleksiju.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Objasnite da se aktivnost odnosi na razmišljanje o tome koliko osobnih informacija otkrivamo i što znači dijeliti ih – kako osobno, tako i na internetu.
- Naglasite da je prelazak linije dobrovoljan: sudionici prelaze liniju samo ako se osjećaju ugodno.

2. Prelazak linije (20 minuta)

- Svi sudionici stoje s jedne strane linije.
- Voditelj postavlja niz pitanja. Svaki put kada netko odgovori “da”, prelazi liniju.
- Primjeri pitanja (od općih prema osobnijima):
 - Tko je prošli vikend gledao TV seriju?
 - Tko se bavi sportom?
 - Tko posjeduje pametni telefon?
 - Tko ima barem jedan profil na društvenim mrežama?
 - Tko je ikada podijelio svoju lokaciju na internetu?
 - Tko je zaljubljen? (opcionalno: “Tko želi reći ime osobe?”)
- Nakon svakog prelaska, voditelj kratko zaustavlja aktivnost i poziva volontere da objasne svoj izbor ako žele.

3. Vođeno promišljanje (10 minuta)

- Nakon aktivnosti grupa se vraća u krug.
- Voditelj vodi razgovor postavljajući pitanja poput:

„Kako ste se osjećali kada ste odlučivali hoćete li prijeći liniju ili ne?“

„Koja pitanja su bila laka za odgovoriti, a koja su bila previše osobna?“

„Što bi značilo kada bi se ovi odgovori objavili na internetu i svi ih mogli vidjeti?“

4. Povezivanje s digitalnim kontekstom (5 minuta)

- Istaknite da je dijeljenje na internetu slično prelasku linije: jednom kada se informacije podijele, drugi ih mogu vidjeti i one mogu ostati dostupne trajno.
 - Naglasite važnost promišljenog dijeljenja i zaštite privatnosti.
-

Zaključivanje aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Nisu sve informacije sigurne ili potrebne za dijeljenje.
- Privatnost je osobni izbor, ali dijeljenje na internetu često nadilazi našu kontrolu.
- Kritičko razmišljanje pomaže nam odlučiti kada „prijeći liniju“, a kada se suzdržati.

2. Samorefleksija

Zamolite sudionike da napišu: „Jedna stvar koju sam danas naučio/la o sebi i dijeljenju je...“

3. Dijeljenje u grupi

- Pozovite nekoliko volontera da podijele svoja razmišljanja.
 - Naglasite da je svaka razina udobnosti različita i da poštivanje granica drugih spada u offline i online poštovanje.
-

4. Naglasite ključnu poruku

Završite kratkom porukom na ploči/projektoru:

„Prelazak linije u stvarnom životu je izbor. Linija na internetu je trajna, stoga razmisli prije nego što podijeliš.“

Dodatni zadatci

- Potaknite sudionike da pregledaju postavke privatnosti na svojim društvenim mrežama i naprave barem jednu promjenu kako bi povećali kontrolu nad osobnim podacima.
- Predložite obiteljsku raspravu o privatnosti na internetu: što svaki član dijeli, što se čini sigurnim, a što treba ostati privatno.
- Pozovite grupu da izrazi plakate ili infografike o pravilima sigurnog dijeljenja koje će postaviti u učionici ili na internet.

Aktivnost 3.a.1 – EMOTIKONI

Cilj

- Podići svijest o izazovima digitalne komunikacije, ističući kako riječi i simboli (poput emotikona) mogu biti različito interpretirani ovisno o kontekstu, emocijama i osobnim iskustvima.
- Aktivnost pomaže sudionicima da razmisle o važnosti jasnoće i empatije u komunikaciji na internetu.

Priprema

- Pripremiti niz rečenica izraženih samo emotikonima (3–5 primjera) za prikaz na pametnoj ploči, projektoru ili u isprintanim materijalima. Svaka sekvenca treba omogućiti više interpretacija.
- Osigurati papir i olovke za svakog sudionika.
- Poredati stolice u učionici ili krugu kako bi bilo moguće i individualno raditi i kasnije diskutirati u grupi.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Objasnite svrhu: istražiti kako komuniciramo na internetu i koliko lako se poruke mogu pogrešno protumačiti.
- Dajte kratki primjer: pokažite niz emotikona i zamolite grupu za brze interpretacije. Istaknite raznolikost odgovora.

2. Tumačenje poruka s emotikonima (10 minuta)

- Prikažite svaku rečenicu s emotikonima jednu po jednu.
- Sudionici zapišu što misle da poruka znači.
- Potaknite ih da prvo rade individualno, kako bi kasnije mogli usporediti odgovore.

3. Razotkrivanje stvarnog značenja (10 minuta)

- Razotkrivanje stvarnog značenja svake rečenice s emotikonima.
- Sudionici provjeravaju svoje odgovore, primjećujući gdje su interpretacije bile različite.
- Većina će primijetiti da je pogrešno protumačila barem jednu rečenicu, to je dio učenja.

4. Promišljanje u grupi (15 minuta)

- Voditelj potiče diskusiju s pitanjima:

„Zašto mislite da su neke poruke bile lakše, a neke teže za razumjeti?“

„Što se događa u stvarnim razgovorima na internetu kada se poruke pogrešno protumače?“

„Jeste li ikada imali sukob na internetu zbog nesporazuma?“

- Istaknite odsutnost neverbalnih znakova (ton, govor tijela, izrazi lica) u digitalnom prostoru.

5. Strategije za jasnu komunikaciju (5 minuta)

Predstavite tri smjernice:

1. Razmisli prije nego što napišeš — vodi računa o jasnoći.
2. Pažljivo biraj riječi, posebno na internetu.
3. Razmotri perspektivu primatelja — kako bi oni mogli protumačiti poruku?

Zaključak aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Emotikoni i simboli otvoreni su za više interpretacija.
- Nesporazumi su česti na internetu zbog nedostatka tona i konteksta.
- Pažljivo odabrane riječi i empatija poboljšavaju komunikaciju.

2. Osobna refleksija

- Zamolite sudionike da napišu: „Jedna stvar koju ću raditi drugačije u svojoj komunikaciji na internetu je...“

3. Dijeljenje u grupi

- Pozovite volontere da podijele svoja razmišljanja.
- Naglasite vrijednost učenja iz iskustva drugih.

4. Naglasite ključnu poruku

- Završite porukom na ploči/projektoru:
„Iza svakog emotikona ili riječi stoji osoba s osjećajima. Komuniciraj da se povežeš, a ne da zbuniš.“
-

Dodatni zadatci

- Pozovite sudionike da sami kreiraju poruke s emojiima i razmjenjuju ih u parovima, testirajući koliko dobro se razumiju.
- Predložite da učenici vode „digitalni dnevnik” nesporazuma koje susretnu na internetu tijekom tjedna i razmisle kako ih izbjeći.
- Povežite s idućom aktivnošću (*post-it* papirići) koja istražuje izravan emocionalni utjecaj riječi.

EMOTIKONI

Nastavna jedinica: Emocije
Aktivnost 3.a.1 - Emotikoni
Prezentacija

Nešto lagano za početak...😊

Film

Harry Potter

Film

Potruga za Nemom

Film

Ratatouille

Osobina školskog kolege

Mudar/ra kao sova.

Osobina školskog kolege

Vrijedan/na kao pčela.

Osobina školskog kolege

Spor/a kao puž.

Osobina školskog kolege

Tih/a kao miš.

Izreka

Ne treba plakati za prolivenim
mlijekom.

Izreka

Jabuka na dan tjera doktora van.

Možeš li otkriti koja se rečenica krije
iza ovih emotikona?

Možeš li otkriti koja se rečenica krije
iza ovih emotikona?

Možeš li otkriti koja se rečenica krije
iza ovih emotikona?

Možeš li otkriti koja se rečenica krije
iza ovih emotikona?

Možeš li otkriti koja se rečenica krije
iza ovih emotikona?

Možeš li otkriti koja se rečenica krije
iza ovih emotikona?

Točni odgovori

Igrati se s vatrom

Teške riječi/misli

Riječi bole

Gledanje X-Factora/Voicea na Tv-u

Razmisli prije nego što rečeš

Izabrati prave riječi

Aktivnost 3.b.1 – *POST-IT* PAPIRIĆI

Cilj

Razmisliti o biranju riječi na internetu (u komentarima i razgovorima), staviti se u kožu onih koji su povrijeđeni ili uvrijeđeni te osvijestiti važnost odabira neuvredljivog i pristojnog jezika.

Priprema

- Svakom sudioniku osigurati 4 *post-it* papirića i olovku.
- Posložiti stolce u krug ili polukrug, s dovoljno prostora za kretanje i razmjenu papirića.
- Pripremiti ploču ili zid za izlaganje dojmova kasnije (opcionalno).
- Kratko razgovarati o razlikama između komplimenata i uvreda, usmjeravajući pažnju na pozitivne i iskrene komplimente o osobnim osobinama, a ne izgledu.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Objasniti da aktivnost istražuje utjecaj riječi: kako mogu podići nečije raspoloženje ili povrijediti osobu.
- Pojašnjenje: komplimenti trebaju biti fokusirani na osobnost ili postupke (npr. ljubaznost, spremnost na pomoć, kreativnost), a ne na izgled.

2. Pisanje komplimenata (10 minuta)

- Svaki sudionik napiše 4 komplimenta na *post-it* papiriće.
- Potaknuti sudionike da razmisle o osobinama koje cijene kod drugih.

3. Razmjena komplimenata (15 minuta)

- Sudionici stavljaju jedan papirić na ruku osobe s desne strane, a jedan na ruku osobe s lijeve strane.
- Preostala dva papirića mogu dati bilo kome iz grupe.
- Nakon razmjene, svaki sudionik prikupi primljene komplimente i zalijepi ih na stolac ili drži na vidljivom mjestu.

4. Razmjena iskustva (15 minuta)

- Postavite pitanja sudionicima:
„Kako se osjećate kada primete komplimente?”

„Kako biste se osjećali da su ovo bile uvrede umjesto komplimenata?“

5. Istraživanje jezičnog konteksta (10 minuta)

- Raspraviti razlike između internog jezika (privatne šale, razgovor s prijateljima) i grupnog/javnog jezika (na internetu, vidljiv strancima).
- Istaknuti kako komentari na internetu mogu biti pogrešno shvaćeni ili povrijediti, čak i ako prvotno nisu imali lošu namjeru.

Zaključak aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Riječi nose emocionalnu težinu – mogu ojačati ili narušiti odnose.
- Komplimenti grade samopouzdanje, a uvrede mogu izazvati dugotrajnu štetu.
- Na internetu, riječi se šire i ostaju vidljive dulje nego u fizičkom životu.

2. Osobno promišljanje

Zamoliti sudionike da napišu: „Jedan način na koji mogu koristiti riječi pozitivnije na internetu je...“

3. Dijeljenje u grupi

- Pozovite nekoliko volontera da podijele svoja razmišljanja
- Naglasiti kako poštovanje u komunikaciji doprinosi sigurnijem i ljubaznijem digitalnom prostoru.

4. Naglasite ključnu poruku

Završite kratkom porukom na ploči/projektoru:

„Riječi imaju moć. Koristite ih da podignete druge, a ne da ih povrijedite.“

Dodatni zadatci

- Predložiti sudionicima da jedan od primljenih komplimenata zadrže u bilježnici kao podsjetnik na vrijednost ljubaznih riječi.
- Potaknite grupu da pokrene „zid komplimenata“ u razredu, gdje se pozitivne poruke mogu anonimno objavljivati tijekom vremena.
- Povežite s završnim aktivnostima (Kratki videozapis i Osvrt), u kojima sudionici kreativno razmišljaju o tome što su naučili.

Aktivnost 4.a.1 – KRATKI VIDEOZAPIS I PLOČA RASPOLOŽENJA

Cilj

- Dati sudionicima priliku da izraze svoj glas i kreativno pokažu što su naučili.
- Kroz izradu kratkog videozapisa (*reela*) ili ploče raspoloženja ili *moodboarda* sudionici reflektiraju svoje emocije, perspektive i uvide te ih komuniciraju koristeći različite načine izražavanja (vizualno, tekstualno, zvuk).

Priprema

- Podijeliti sudionike u male grupe (3 – 4 osobe).
- Osigurati pristup digitalnim alatima (računala, tableti ili pametni telefoni).
- Provjeriti internetsku vezu i dostupnost besplatne platforme za dizajn, npr. Canva (preporučeno) ili slične alate.
- Pripremiti osnovne upute o korištenju slika i sadržaja bez kršenja autorskih prava.
- Posložiti prostor tako da svaka grupa ima svoj radni kutak.
- Osigurati pristanke ako sudionici nastupaju u fotografijama/videima (preporučeno: izbjegavati snimanje lica maloljetnika).

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Objasniti da je cilj kreativno sažeti vrijeme učenja.
- Pojašnjenje opcija izrađenog:
 - Kratki vertikalni video (1–2 minute, slično Instagram *reelsu*).
 - *Moodboard*: digitalni kolaž slika i riječi koji izražava glavne uvide.
- Naglasiti slobodu izražavanja — grupe mogu odabrati različite formate.

2. Rad u grupama: izrada proizvoda (25 minuta)

- Sudionici smišljaju ideje: koje emocije, uvide ili lekcije su im bile najvažnije.
- Prikupljaju slike, ključne riječi i kratke tekstove.
- Zajednički dizajniraju kratki video ili *moodboard*.
- Edukator obilazi grupe, pruža tehničku i kreativnu podršku.

3. Presentacija izrađenih materijala (15 minuta)

- Svaka grupa predstavi svoj videozapis ili *moodboard* razredu.
- Ukratko objasne svoje odabire: zašto su odabrali određene slike, riječi ili glazbu.

4. Povratna informacija vršnjaka (15 minuta)

- Ostatak grupe reagira s pozitivnim komentarima.
 - Naglasiti kreativnost, jasnoću poruke i emocionalni dojam.
-

Zaključak aktivnosti (10 minuta)

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Kreativno izražavanje pomaže bolje zapamtiti naučeno.
 - Digitalni alati omogućuju odgovorno izražavanje emocija i perspektiva.
 - Dijeljenje u grupi ističe raznolikost iskustava.
-

2. Samorefleksija

Zamoliti svakog sudionika da napiše:

„Kuju poruku iz našeg videozapisa/*moodboarda* želim zapamtiti?“

3. Dijeljenje u grupi

- Pozvati jednog predstavnika iz svake grupe da podijeli svoju refleksiju s razredom.
-

4. Naglasite ključnu poruku

- Završiti kratkom porukom na ploči/projektoru:

„Kreativnost je most između učenja i izražavanja. Ono što stvaramo zajedno ostaje s nama.“

Dodatni zadatci

- Prikupiti sve videozapise i *moodboardove* u zajedničku digitalnu galeriju i omogućiti sudionicima pristup.
- Potaknuti učenike da svoje proizvode predstave roditeljima ili drugim razredima kao dio širenja rezultata.
- Kasnije koristiti materijale u Aktivnosti 4.a.2 – Osvrt kao osnovu za zajedničko pripovijedanje.

Aktivnost 4.a.2 – OSVRT

Cilj

- Omogućiti sudionicima da iskažu svoje mišljenje i kreativno prikažu što su naučili.
- Izradom kratkog videozapisa (*reela*) ili *moodboarda*, sudionici razmišljaju o svojim emocijama, perspektivi i spoznajama te ih izražavaju kombinacijom različitih jezika (vizualni, tekstualni, zvučni).

Priprema

- Provjeriti jesu li proizvodi iz Aktivnosti 4.a.1 (videozapisi, *moodboardi*) spremni za prezentaciju.
- Posložiti prostor u polukrug ili raspored pogodan za prezentaciju.
- Osigurati projektor/pametani ekran ili zid za prikaz videozapisa i *moodboarda*.
- Pripremiti nekoliko pitanja za vođeno promišljanje koje će potaknuti raspravu.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- Objasniti da je ova završna aktivnost posvećena restituciji: davanju povratne informacije grupi dijeljenjem naučenog.
- Naglasiti da su svi radovi i refleksije vrijedni dijelovi zajedničkog puta.

2. Prezentacije grupa (25 minuta)

Svaka grupa predstavlja svoj videozapis ili *moodboard*.

Objašnjavaju proces:

- Zašto smo odabrali ovu temu?
- Kako smo birali slike, riječi ili zvukove?
- Koju poruku smo htjeli prenijeti?

3. Rasprava i pitanja (15 minuta)

Nakon svake prezentacije, pozvati pitanja od kolega.

Potaknuti poštovanje i znatiželju kroz različite perspektive.

Primjeri pitanja:

- „Što vas je iznenadilo u ovoj prezentaciji?“
- „Koji dio videozapisa/*moodboarda* vam je bio najupečatljiviji?“

4. Sinteza (10 minuta)

- Edukator sažima ponavljajuće teme: emocije, poštovanje, ponašanje na internetu, nove perspektive.
- Istaknuti kako izrađeno pokazuje individualnu kreativnost i timsku suradnju.

Zaključak aktivnosti (10 minuta):

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Kreativno izražavanje pomaže dubljem razumijevanju naučenog.
- Suradnja omogućuje da se različiti glasovi spoje u zajedničku priču.
- Presentacija pred drugima jača komunikacijske i refleksivne vještine.

2. Samorefleksija

- Sudionici zapisuju: „Najvažnija stvar koju ću zapamtiti iz ovog programa je...“

3. Dijeljenje u grupi

- Pozvati nekoliko sudionika da podijele svoje refleksije s cijelom grupom.
- Naglasiti koliko je važno uvažavati različite odgovore.

4. Naglasite ključnu poruku

Završite zajedničkom završnom porukom (prikazanom na ekranu ili izgovorenom zajedno):
„Naše riječi, izbori i emocije oblikuju svijet u kojem živimo – i izvan mreže i na mreži.“

Dodatni zadatci

- Sastaviti sve videozapise/*moodboard*e u zajednički digitalni portfolio kao završni zapis projekta.
- Potaknuti sudionike da svoja razmišljanja podijele s roditeljima, učiteljima ili vršnjacima izvan grupe.
- Iskoristiti spoznaje iz aktivnosti za inspiraciju budućih projekata o emocionalnoj inteligenciji i digitalnoj odgovornosti.

www.socialmediakids.eu

ASAP EDUKATIVNI PROGRAM